

DOI:

ДИСКУСІЯ, ПОЛЕМІКА, ДИСПУТ ЯК РІЗНОВИДИ СУПЕРЕЧКИ

Уваренко В. А., студентка,

науковий керівник – канд. філол. наук Овчинников М. О.

Харківський національний університет внутрішніх справ

Суперечка, полеміка займають важливе місце в житті суспільства і кожної людини, постійно супроводжують її з дитинства до старості. Під час обговорення важливих життєвих проблем учасники суперечки прагнуть переконати один одного в правильності власних поглядів, захищають, відстоюють і доводять істинність своїх суджень, відкидають ті погляди і судження, які вважають помилковими.

В умовах демократії такі явища як гласність, плюралізм думок, розходження позицій, взаємна критика – цілком прийнятні та повсюдні. Адже кожна людина має життєвий досвід, світоглядні установки, різний рівень культури, виховання, особливості характеру та психології, моральні цінності. Звідси й різноманітні оцінки соціальних процесів та історичних подій, різне бачення світу, що й породжує суперечки та відповідно такі явища як дискусія, полеміка та диспут.

Мета написання даної роботи – дослідження дискусії, полеміки та диспуту – як різновиду суперечки, з'ясувати як вони відрізняються один від одного.

У цивілізованому суспільстві в прагненні до істини кожна людина повинна мати право на волю думок, висловлення конструктивної критики. Але люди не завжди погоджуються один з одним, і це породжує виникнення суперечок. Суперечка – це зіткнення думок, позицій, під час якого кожна зі сторін аргументовано відстоює своє розуміння обговорюваних проблем і прагне спростувати докази інших сторін. Існують різні види суперечки. Суперечка містить у собі (як різновиди) диспут, дискусію, полеміку й виступає стосовно них як родове поняття. Часто відповідні терміни вживаються як синоніми. Проте вони визначають різні форми інтелектуального спілкування.

Дискусія (лат. *discussio* – дослідження, розгляд) – публічна суперечка, яка ведеться компетентними людьми на зборах, симпозіумах, конференціях, у пресі, на семінарських заняттях і ставить за мету розв'язання певної проблеми чи принаймні виявлення шляхів її розв'язання і зближення позицій учасників цієї суперечки. Мета дискусії – досягнення істини чи принаймні кращого взаєморозуміння її учасників із відповідної проблеми. Можна виділити три найважливіші характеристики дискусії. По-перше, предметом дискусії не може бути другорядне, випадкове для даної аудиторії питання, воно має бути проблемним, важливим у даній ситуації й водночас викликати неоднозначні думки та пропозиції. По-друге, справжня дискусія – це не суперечка, не з'ясування стосунків, вона передбачає об'єктивне й доброзичливе обговорення питання з обов'язковою повагою як до своїх прихильників, так і до опонентів, з опорою на особистісно-

діалогічний стиль спілкування. Тому за результатами дискусії не може бути переможців і переможених. І нарешті, дискусія як метод вирішення проблеми включає конструктивність, тобто спрямованість на певний позитивний результат, на просування у вирішенні спірного питання.

Полеміка, хоча й подібна до дискусії, але відрізняється від неї своєю метою і засобами її досягнення. Полеміка (грец. *polemikos* – войовничий, ворожий) – один із найпоширеніших різновидів публічної суперечки, для якої характерні протистояння, конфронтація, протиборство сторін; форма протиставлення принципово різних думок, ідей, точок зору. Полеміка – це суперечка на зборах, засіданнях, диспутах, конференціях і т. д., яка виникає під час обговорення певного питання. Якщо учасники дискусії, відстоюючи протилежні думки, прагнуть зблизити свої позиції, знайти спільне рішення, зрештою встановити істину, то метою полеміки є перемога над супротивником, захист власної точки зору.

Диспут (лат. *disputar* – міркувати) – усна публічна суперечка, що виявляється в обговоренні наукового чи суспільно важливого питання із залученням широкого кола фахівців і зацікавлених осіб. У ході диспуту заслуховують доповіді на відповідну тему та виступи опонентів. Організаційні форми диспуту можуть бути різноманітними: обговорення дисертації тощо. На відміну від дискусії диспут не тільки з'ясовує підстави, а й виявляє позиції сперечальників. Нерідко останнє в диспуті стає головним. До структурних елементів диспуту відносять: 1) колективний чи груповий пошук теми диспуту і визначення орієнтовних питань, що пропонуються для обговорення; 2) другий етап – підготовча робота, розподіл ролей для майбутнього змагання. Це можуть бути «дослідники», «ерудити», «опоненти», «консультанти», «експерти», «оглядачі»; 3) підготовка до диспуту. Йде вивчення літератури, проводяться опитування, анкетування, окремі «ерудити», «консультанти», «оглядачі» та інші учасники за бажанням об'єднуються у групи, обирають організаторів; 4) основний етап – проведення диспуту. Ведучий (педагог) або ведучі (найбільш ерудовані студенти) оголошують вступне слово про актуальність і складність обраної проблеми, про підготовчу роботу до диспуту. Надається слово «дослідникам», «ерудитам», «опонентам».

Отже, дискусія, полеміка й суперечка є досить цікавими та різноаспектними формами колективного обговорення та пошуку істини. Надзвичайно важливо розмежовувати ці поняття, не плутати їх із негативними напрямками суперечок. Важливо знати та використовувати правильні методи ведення суперечки, дискусії та полеміки, уважно слухати та намагатися зрозуміти позицію суперника. Не варто забувати, з якою метою була розпочата суперечка, та намагатися досягти компромісу.